

DIPLOMATIYA VA BOJXONA DIPLOMATIYASI: XALQARO SAVDO VA MILLIY XAVFSIZLIK KONTEKSTIDA

Makkamov Zokir Xusanboyevich

Bojxona instituti Ilmiy markaz boshlig'i,
Iqtisodiy fanlar bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Soatov Dostonbek Ibroximovich

Bojxona instituti magistratura tinglovchisi

Anotatsiya Ushbu maqola diplomatiya va bojxona diplomatiyasining o'zaro bog'liqlikni chuqur tahlil qiladi. Tadqiqot zamonaviy diplomatik usullar va bojxona jarayonlarining xalqaro savdo oqimlari, milliy xavfsizlik choralari hamda iqtisodiy muvozanatdagi o'rnini yoritadi. Ushbu ikki soha o'rtasidagi birgalikdagi ta'sirni ochib berishga qaratilgan maqola ilmiy tahlillar va amaliy yondashuvlarga asoslanib, yangi strategik yechimlar uchun poydevor yaratadi.

Kalit so'zlar: diplomatiya, bojxona diplomatiyasi, milliy manfaatlar, xalqaro kelishuvlar, globalizatsiya, diplomatik muzokaralar, eksport-import, xalqaro savdo, milliy xavfsizlik, innovatsion texnologiyalar, global iqtisodiy integratsiya, iqtisodiy o'sish

Аннотация Данная статья глубоко анализирует взаимосвязь дипломатии и таможенной дипломатии. Исследование освещает роль современных дипломатических методов и таможенных процедур в международных торговых потоках, мерах национальной безопасности и экономическом равновесии. Статья, направленная на раскрытие совместного влияния этих двух сфер, основывается на научных анализах и практических подходах, создавая основу для новых стратегических решений.

Ключевые слова: дипломатия, таможенная дипломатия, национальные интересы, международные соглашения, глобализация, дипломатические переговоры, экспорт-импорт, международная торговля, национальная безопасность, инновационные технологии, глобальная экономическая интеграция, экономический рост

***Annotation** This article meticulously explores the interplay between diplomacy and customs diplomacy. The study highlights the role of modern diplomatic methods and customs procedures in international trade flows, national security measures, and economic equilibrium. Aimed at revealing the joint impact of these two fields, the article is based on scientific analyses and practical approaches, creating a foundation for new strategic solutions.*

***Keywords:** diplomacy, customs diplomacy, national interests, international agreements, globalization, diplomatic negotiations, export-import, international trade, national security, innovative technologies, global economic integration, economic growth*

Diplomatiya davlatlar o'rtasidagi aloqalarni muvofiqlashtirishda milliy manfaatlar himoyasi va xalqaro bitimlarga erishish uchun asosiy mexanizm sifatida ishlaydi. Diplomatiya – tashqi siyosatning asosiy bo'g'ini sifatida mamlakatni dunyoning barcha davlatlari bilan aloqasini ta'minlaydigan, keng maqsad va strategiyadan iborat tushuncha, o'zaro va ko'p tomonlama ishonchni mustahkamlash usulidir.¹ Shu bilan birga, bojxona diplomatiyasi xalqaro savdo oqimlarini boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Ushbu soha bojxona qoidalarini joriy etish, to'lovlarni tartibga solish va xavfsizlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Globalizatsiya davrida bu ikki yo'nalishning bir-biriga ta'siri tobora kuchayib bormoqda. Davlatlar o'zaro manfaatlarini diplomatik kanallar orqali himoya qiladi, bojxona tizimi esa eksport-import jarayonlarini sifatli boshqarishga imkon beradi. Ushbu maqola mazkur sohalarni nazariy va amaliy nuqtai nazardan ko'rib chiqib, xalqaro savdo va milliy xavfsizlik masalalarini chuqur yoritadi.

Diplomatiya tarixan davlatlar o'rtasidagi aloqalarni ta'minlovchi institut sifatida rivojlanib, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarni qamrab oldi. U xalqaro bitimlar va muzokaralar orqali o'zaro ishonchni shakllantirib, davlatlarning

¹ Xalqaro maydonda O'zbekistonning madaniy diplomatiyasi <http://nhrc.uz/oz/news/m12841>

manfaatlarini himoya qiladi. Xalqaro shartnomalar diplomatiya amaliyotidagi asosiy poydevor bo‘lib, siyosiy muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Diplomatiya davlatlar aloqalarini mustahkamlashda markaziy o‘rin tutadi va xalqaro hamkorlikni kengaytiradi. Bojxona diplomatiyasi esa savdo jarayonlari va xavfsizlik choralarini birlashtirishda muhim ahamiyatga ega. 1961-yilda qabul qilingan “Diplomatik aloqalar to‘g‘risida” Vena konvensiyasi ushbu munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga soladi. Uning 27-moddasi diplomatik xabar almashinuvning daxlsizligini kafolatlaydi, bu esa savdo aloqalarida barqarorlikni ta‘minlaydi. Agar bu qoida buzilsa, davlatlar o‘rtasidagi ishonch zaiflashadi. Shuning uchun ushbu moddaga rioya qilish qat‘iy talab qilinadi. Konvensiyaning 36-modda diplomatlarga bojxona to‘lovlaridan ozodlik beradi, bu savdo operatsiyalarini tezlashtiradi va ularning vazifalarini soddalashtiradi. Xuddi shuningdek, 37-modda esa diplomatlarning oila a‘zolariga qo‘shimcha imtiyozlar taqdim etib, do‘stona muhitni mustahkamlaydi. Natijada, xalqaro savdo yanada barqaror holga keladi².

1963-yilda qabul qilingan “Konsullik munosabatlari to‘g‘risida” Vena konvensiyasi konsullik faoliyatni tartibga solib, konsullarning vazifalarini aniqlaydi. Ular o‘z fuqarolari va kompaniyalarning bojxonada huquqlarini himoya qilib, savdo jarayonlarida adolatni qo‘llab-quvvatlaydi. Agar bojxona muammolari yuzaga kelsa, konsullar yechim topishda faol ishtirok etadi. Bu savdo jarayonlarining tezligini oshiradi. Konsullar tekshiruvlarni monitoring qilib, qonunbuzarliklarni bartaraf etadi. Shu tarzda, konsullik xizmatlari davlatlar o‘rtasidagi aloqalarda muhim bog‘lovchi halqa vazifasini bajaradi. Milliy xavfsizlik masalalari ham bu jarayonda doimo diqqat markazida turadi. Bojxona organlari chegaralarda noqonuniy yuklarni aniqlash bilan xavfsizlikni ta‘minlaydi, ammo qattiq tekshiruvlar ba‘zi hollarda savdo oqimlarini sekinlashtiradi. Diplomatiya bu to‘siqlarni bartaraf etishda vositachilik qiladi.³

² Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 https://legal.un.org/ilc/texts/___/9_1_1961.pdf

³ Vienna Convention on Consular Relations 1963 https://legal.un.org/ilc/___/9_2_1963.pdf

Hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligi xalqaro savdoning muhim qismiga aylandi va “Codex Alimentarius” bu sohada global standartlarni belgilaydi.(Codex Alimentarius 1963-yilda FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti) va JSST (Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti) tomonidan tashkil etilgan. Uning asosiy maqsadi oziq-ovqat xavfsizligi va sifati bo‘yicha xalqaro standartlarni ishlab chiqish va iste‘molchilar salomatligini himoya qilishdir) Alementarius Kodeksining “Umumiy gigiena prinsiplari” (CAC/RCP 1-1969, 4-bo‘lim) oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va tashishda xavfsizlikni ta‘minlashni talab qiladi. Bojxona organlari ushbu standartlarga rioya qilishni tekshiradi va oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini tekshirishda mas‘uliyatli vazifani bajaradi.

1-rasm. O‘zbekistonning 2024 yillarda oziq-ovqat tovarlari importining davlatlar kesimida ulushi(foizlarda)⁴

Yuqoridagi Diagramma umumiy ulush **100%** ni tashkil qiladi va O‘zbekistonga oziq-ovqat tovarlarining importida turli mamlakatlarning ulushini foizlarda ko‘rsatadi. Eng katta ulushni “Rossiya Federatsiyasi” (**56%**) egallaydi, bu O‘zbekiston bozori uchun asosiy importchi sifatida ajralib turadi. “Qolganlar” **14%**

⁴ Bojxona qo‘mitasi ma’lumotlari asosida.

ni tashkil qiladi, bu kichik ulushga ega bo‘lgan boshqa 70 dan ortiq mamlakatlarni anglatadi. **12%** lik ulush bilan Qozog‘iston mintaqaviy sherik sifatida muhim o‘rin tutadi, go‘sht, sut mahsulotlari yoki don kabi mahsulotlarni aynan shu mamlakatdan eksport qilinadi. Turkiya (**3%**), Xitoy (**3%**), Belarusiya (**4%**) kabi mamlakatlar oziq-ovqat importida nisbatan cheklangan, lekin iqtisodiy aloqalar orqali ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Masalan, Turkiyadan meva-shakar mahsulotlari yoki Erondan meva va kartoshka kabi mahsulotlarimport qilinadi.

Yuqoridagi tahlil asosida birgina oziq-ovqat tovarlari misolida Rossiya Federatsiyasi bizga naqadar iqtisodiy hamkor davlat ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Shu bois ikki davlat o‘rtasida 2022-yilning 2 dekabrda Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Rossiya hukumat rahbarlari darajasidagi qo‘shma komissiyaning 3-majlisi doirasida ikkala mamlakat bojxona xizmati rahbarlari O‘zbekiston va Rossiyada bojxona xizmatlari vakolatxonalarini ochish to‘g‘risida bitim imzolandi hamda 2024-yilning apreloyidan boshlab O‘zbekistonning xorijdagi ilk bojxona vakili o‘z ishini boshladi. Bundan bojxona diplomatyasini amalga oshirilishining nechog‘lik ahamiyatga molik ekanligini bilishimiz mumkin.⁵

Agar tekshiruvlar kechiksada, mahsulotlar yaroqsiz holga kelib, aholining ta’minoti xavf ostida qoladi. 1961-yilgi Vena konvensiyasidagi imtiyozlar diplomatlarga oziq-ovqat yetkazib berishni muvofiqlashtirishda yordam beradi. ⁶Alementarius Kodeksining “Oziq-ovqat importi va eksporti nazorati” bo‘yicha yo‘riqnomasi (CAC/GL 47-2003) esa xavfli moddalarni aniqlashni talab qiladi. Konsullar savdo jarayonlarida Alementarius Kodeksi standartlariga muvofiqlikni ta’minlashga harakat qiladi. Bojxona diplomatiyasi Alementarius Kodeksi asosida oziq-ovqat xavfsizligini global hamkorlik orqali mustahkamlaydi.

Diplomatiya davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni muvofiqlashtirishda milliy manfaatlar himoyasini ta’minlaydi. Bojxona diplomatiyasi esa xalqaro savdo oqimlarini boshqarishda muhim mexanizm sifatida ishlaydi. Alementarius Kodeksi

⁵ Zafar Sanginov O‘zbekistonning Rossiyadagi bojxona vakili etib tayinlandi <https://2024/04/13/>_____

⁶ Codex Alimentarius international food standarts <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>

oziq-ovqat xavfsizligini global savdoda tartibga soluvchi asosiy standartlarni belgilaydi. Ushbu hujjatning “Umumiy gigiena prinsiplari” bo‘limi (CAC/RCP 1-1969) mahsulot sifatini ta’minlashni talab qiladi. Bojxona organlari Kodeks qoidalariga asoslanib, oziq-ovqat importini nazoratini amalga oshiradi. Xavfsizlikning hadli standartlari esa chegara tekshiruvlarida qo‘llaniladi (Jahon bojxona tashkiloti (WCO) tomonidan ishlab chiqilgan Xavfsizlikning hadli standartlari (SAFE Framework of Standards) 2005-yilda qabul qilingan.). Bu qattiq choralar savdo jarayonlarini sekinlashtirishi mumkin. Diplomatiya ushbu muvozanatni saqlashda vositachilik qiladi.

Alementarius Kodeksining “Oziq-ovqat importi va eksporti nazorati” yo‘riqnomasi (CAC/GL 47-2003) zararli moddalarni aniqlashda majburiy ahamiyat kasb etadi. Bojxona xizmatlari ushbu standartlarni qo‘llash bilan milliy xavfsizlikni mustahkamlaydi. Lekin qattiq tekshiruvlar oziq-ovqat mahsulotlari yaroqsiz holga kelishiga olib keladi. Bu aholining oziq-ovqat ta’minotiga xavf tug‘diradi. Konsullar Alementarius Kodeksi standartlariga rioya qilinishini monitoring qiladi. Xavfsizlikning hadli standartlari agarda global ta’minot zanjirlarini murakkablashtirsa, bojxona diplomatiya bu va bu kabi to‘siqlarni yumshatishga harakat qiladi.

Bojxona diplomatiyasi xalqaro savdo va milliy iqtisodiyotni birlashtiruvchi mexanizm sifatida shakllandi. U to‘lovlarni boshqarish, hujjatlarni nazorat qilish va savdo jarayonlarining ochiqligini ta’minlashga yo‘naltirilgan. Bojxona organlari eksport-importni soddalashtirib, milliy xavfsizlikni mustahkamlashda yetakchi o‘rin tutadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar jarayonlarning samaradorligini oshiradi. Diplomatiya bilan hamkorlik global iqtisodiy integratsiyada muhim natijalar beradi.

Bojxona diplomatiyasi xalqaro savdo va milliy iqtisodiyotni birlashtiruvchi mexanizm sifatida shakllandi. U bojxona to‘lovlarini boshqarish, hujjatlarni nazorat qilish va savdo jarayonlarining ochiqligini ta’minlashga qaratilgan. Bojxona organlari eksport-importni soddalashtirib, milliy xavfsizlikni mustahkamlashda

yetakchi o‘rin tutadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar kabi zamonaviy texnologiyalar ushbu jarayonlarning samaradorligini oshiradi. Diplomatiya bilan hamkorlik global iqtisodiy integratsiyada muhim natijalar beradi.

Xavfsizlikning hadli standartlari(SAFE Framework) savdo oqimlariga ta’sir qilib, chegaralarda kechikishlar keltirib chiqaradi. Biroq, bu standartlar global bojxona hamjamiyatining ta’minot zanjiri xavfsizligiga tahdidlarga qarshi birgalikdagi javobi sifatida shakllanib va qonuniy va xavfsiz biznes faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga teng darajada xizmat qilmoqda. U butun dunyoda sinovdan o‘tgan va yaxshi natija bergan asosiy standartlarni belgilaydi. Ushbu noyob xalqaro hujjat xavfsizroq savdo tizimini joriy etishga intiladi hamda bojxona va biznesning ishonchga asoslangan umumiy maqsad sari yangi ish uslublari va hamkorlik yondashuvini e’lon qiladi. 2021 yilgi Xavfsizlikning hadli standartlari versiyasi: bojxona va boshqa davlat idoralari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi; bojxona nazoratini optimallashtirish va yuklar harakatini real vaqt rejimida kuzatish uchun aqlli xavfsizlik qurilmalaridan foydalanishni ilgari suradi; shuningdek, mintaqaviy bojxona ittifoqi Vakolatli iqtisodiy operatorlar (VIO) dasturlarni rivojlantirish va o‘zaro tan olishni joriy etish bo‘yicha asosiy qoidalarni o‘z ichiga oladi.⁷ 1963- yilgi Vena konvensiyasi konsullarga ushbu muammolarni yumshatishda yordam beradi. Konsullar bojxona jarayonlarida muzokara olib borib, kechikishlarni kamaytiradi hamda o‘z mamlakatlari VIolarini qo‘llab tan oldirishga undash orqali xalqaro savdoda yuqori samaraga erishadi. Shu bilan birga, xavfsizlik choralari diplomatik yuklarda xavfli moddalarni aniqlash uchun qo‘llaniladi. 1961- yilgi Vena konvensiyaning 36-moddasi imtiyozlarni tartibga solsa-da, xavfsizlik chegaralari qonuniy tekshiruvlarni tarfdori hisoblanadi. Diplomatiya savdo va xavfsizlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlashda muhim vositadir.

Xulosa

⁷ WCO SAFE Package WCO tools to secure and facilitate global trade

Ushbu maqola diplomatiya va bojxona diplomatiyasining o‘zaro bog‘liqligini o‘rganadi. Diplomatiya va bojxona diplomatiyasi xalqaro savdo, milliy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda bir-birini to‘ldiruvchi sohalardir. Diplomatiya davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirishda milliy manfaatlarni himoyalashda asosiy vosita hisoblanadi. Bojxona diplomatiyasi xalqaro savdo oqimlarini boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan. Globalizatsiya sharoitida bu ikki soha bir-biriga tobora ko‘proq ta‘sir ko‘rsatadi. 1961-yilgi Vena konvensiyasi diplomatik aloqalarni himoyalab, savdo jarayonlarini soddalashtiradi. Ushbu konvensiya diplomatlarga bojxona to‘lovlaridan ozodlik berib, savdo operatsiyalarini tezlashtiradi. 1963-yilgi Vena konvensiyasi konsullarning bojxona muammolarini hal qilishdagi rolini belgilaydi. Konsullar o‘z fuqarolari va kompaniyalarning huquqlarini himoyalab, savdo jarayonlarini tezlashtiradi.

Xalqaro savdoda Codex Alimentarius oziq-ovqat xavfsizligi uchun global standartlar o‘rnatadi. Bojxona organlari ushbu standartlarga rioya qilishni nazorat qilib, mahsulot sifatini ta‘minlaydi va bu orqali mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlaydi. Maqolada O‘zbekistonning 2024-yilda oziq-ovqat importida Rossiyaning **56%** ulushga ega ekanligi ko‘rsatilgan. Rossiya bilan bojxona xizmatlari vakolatxonalarini ochish to‘g‘risidagi kelishuv iqtisodiy hamkorlikni ta‘kidlaydi hamda bojxona diplomatiyasining ahamiyatini ko‘rsatadi.

Diplomatik aloqalar davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlab, yangi kelishuvlarni shakllantirsa, bojxona boshqaruvi global savdo jarayonlarini tartibga soladi. Innovatsion texnologiyalar va strategiyalar ushbu sohalarni yanada rivojlantirib, davlatlar uchun barqaror iqtisodiy o‘sish imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelajakda ushbu sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtirish xalqaro hamjamiyat uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Diplomatiya aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi(1961).
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
2. Konsullik aloqalar to'g'risidagi Vena konvensiyasi(1963).
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
3. Codex Alimentarius Commission. (1969). Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003).
<http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/>
4. Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2015). International Business Law and Its Environment <https://www.cengage.com/c/international-business-law-and-its-environment-10e-schaffer>
5. Kissinger, H. (1994). Diplomacy. New York: Simon & Schuster. Diplomatiyaning tarixiy va zamonaviy jihatlari haqida klassik asar.
<https://www.simonandschuster.com/books/Diplomacy/Henry-Kissinger/9780671510992>
6. WTO (World Trade Organization). (2023). Trade Facilitation Agreement and Customs Modernization. Bojxona jarayonlarini soddalashtirish va xalqaro savdo me'yorlari haqida.https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
7. Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan. Diplomatiya nazariyasi va amaliyotining zamonaviy tahlili.
<https://www.palgrave.com/gp/book/9781137445513>
8. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2022). Customs Automation and Trade Efficiency. Bojxona tizimlarining avtomatlashtirilishi va savdo samaradorligi haqida. <https://unctad.org/topic/trade-facilitation>
9. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). Power and Interdependence. New York: Longman. Global iqtisodiy integratsiya va davlatlar o'rtasidagi o'zaro

bog‘liqlik haqida. <https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Keohane-Power-and-Interdependence-3rd-Edition/9780321048578.html>

10. Jahon Bojxona Tashkiloti (WCO). (2024). Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade. Bojxona diplomatiyasining zamonaviy strategiyalari va texnologiyalari. <https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation.aspx>